

ARTES GRÁFICAS & NUEVAS TECNOLOGÍAS

MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL

Proyecto P20_01017

Grupo de Investigación y Experimentación en

Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías.

Dirección General de Investigación y Transferencia del

Conocimiento de la Junta de Andalucía.

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

Normas Básicas del Manual de Identidad Visual del Proyecto de Investigación Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías

Diseño: Letters & Colours Studio

Autores: Asunción Lozano Salmerón, Carlos García Sánchez, Iván López Izquierdo, María Rodríguez Valdés y Pedro Osakar Olaiz.

Edición realizada por Letters & Colours Studio por encargo del Proyecto de Investigación Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías. I+D+i P20_01017. Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía.

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

<http://artesgraficasynuevastecnologias.ugr.es/>

Investigadores/Researchers: Alejandro Del Valle Cordero, Asunción Lozano Salmerón, Beatriz Coto Megido, Carlos García Sánchez, Christian M. Walter, David López Rubiño, Francisco Vela, Iván López Izquierdo, José Luis Lozano Jiménez, Manuel Rubio Hidalgo, María Caro Cabrera, María Dávila Guerra, María Rodríguez Valdés, Marisa Mancilla Abril, Pedro Osakar Olaiz, Salvador Haro González, Santiago Lara Morcillo.

<https://wpd.ugr.es/~osakar/componentes/>

Para la edición de este manual se ha utilizado la tipografía **Museo Sans** de la familia **Museo**. Son tipografías (Open source) diseñadas por Jos Buivenga. Tipografías de libre uso disponibles en:

<https://www.exljbris.com/museosans.html>

Versión disponible en PDF:

<http://artesgraficasynuevastecnologias.ugr.es/>

Proyecto realizado con Ayudas a los agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para la realización de proyectos de I+D+i. Junta de Andalucía. Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Universidad de Granada. Facultad de Bellas Artes y Laboratorio de Imagen.

Agradecimientos:

A todos los miembros del proyecto de investigación y diseñadores que han contribuido desinteresadamente en esta edición, aportando ideas y sugerencias.

Coordinador de la Edición.

Pedro Osakar Olaiz.

Citación

LOZANO SALMERÓN, Asunción. GARCÍA SANCHEZ, Carlos. LÓPEZ IZQUIERDO Iván. RODRÍGUEZ VALDÉS, María. , María Rodríguez Valdés. OSAKAR OLAIZ, Pedro. (eds.) (2022). *Normas Básicas del Manual de Identidad Visual del Proyecto de Investigación Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías*. Granada. Letters & Colours Studio.

<http://artesgraficasynuevastecnologias.ugr.es/>

DOI.: 10.5281/zenodo.18061955

Mayo de 2022

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Junta de Andalucía
Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades

BellasArtes

ARTES GRÁFICAS &
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Presentación

La imagen visual propuesta contiene la información básica de carácter simbólico de un proyecto de investigación del ámbito Universitario en el que se aúnan los ámbitos del **arte y la tecnología**.

La imagen visual es transparente, abstracta y alegre. Parte de un logotipo que trasciende el mundo de las artes gráficas y las nuevas tecnologías. Su función es representar la intersección entre el arte y la ciencia, la luz y la transparencia. Desde la utilización de los colores primarios transparentes: rojo, azul y amarillo que se superponen y se mezclan, se sugieren las cualidades propias de las tintas en las artes gráficas. Tres planos cuadrados diferentes que giran y progresan generando dos nuevos colores: verde y violeta. El resultado es una forma geométrica abstracta y cerrada que surge desde el juego y que simboliza la imaginación. Los colores primarios son visualmente agradables y divertidos de contemplar.

Las palabras **Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías** aparecen en dos líneas con la tipografía en mayúscula Museo Sans modificada con elementos añadidos. Artes Gráficas aparece en el mismo color rojo que el logotipo dándole más protagonismo. Nuevas Tecnologías aparece en el mismo color azul del cuadrado remitiéndonos a la cualidad líquida de la imagen tecnológica. El texto ha sido diseñado para que se entienda como una unidad, aunque la imagen del logotipo también puede funcionar de manera autónoma.

Se ha prestado mucha atención para que esta imagen visual funcione en las páginas web, respondiendo a las necesidades de **comunicación, actualidad y adaptación** de los distintos medios y soportes.

Elementos de la identidad visual

1.1. Logotipo.

ARTES GRÁFICAS &
NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.1. Logotipo.

El logotipo identifica como icono el concepto básico y central de la imagen visual del proyecto.

El logotipo está compuesto por dos partes diferenciadas:

1. Tres cuadrados superpuestos de los colores primarios transparentes: amarillo, azul y rojo y sus mezclas: verde y violeta.
2. Texto en colores rojo y azul con la leyenda: Artes Gráficas & Nuevas Tecnologías. Situado en la parte inferior, inmediatamente debajo de la imagen.

Elementos de la identidad visual

1.2. Versión vertical y horizontal.

1.2. Versión vertical y horizontal.

1.2.1. Versión vertical. Uso. Documentación y comunicación.

La versión vertical del logotipo se puede utilizar en todo el ámbito de la comunicación y administrativo del proyecto.

Específicamente debe utilizarse en los casos de mayor formalidad, comunicaciones y documentación en los que debe prevalecer el aspecto oficial.

Es una versión ideal para composiciones y formatos centrados y verticales.

1.2.2. Versión horizontal. Uso. Documentación y comunicación.

La versión horizontal del logotipo se puede utilizar en todo el ámbito de la comunicación y administrativo del proyecto.

Específicamente se recomienda para usos en los que la comunicación es más generalista, como papelería, materiales de difusión y promoción.

Es una versión ideal para composiciones y formatos con menor espacio.

Elementos de la identidad visual

1.3. Escalabilidad.

1.3. Escalabilidad.

1.3.1. Escalabilidad. Versión vertical.

La versión vertical del logotipo soporta óptimamente, con perfecta legibilidad y visibilidad del contenido, una escala de 25 mm de altura.

La escala mínima recomendable es de 20 mm de altura.

1.3.2. Escalabilidad. Versión horizontal.

La versión vertical del logotipo soporta óptimamente, con perfecta legibilidad y visibilidad del contenido, una escala de 24 mm de altura.

La escala mínima recomendable es de 21 mm de altura.

Elementos de la identidad visual

1.4. Tipografía.

MUSEO SANS 300 Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

MUSEO SANS 700 Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ARIAL BOLD Regular &

1.4.1. Tipografía del logotipo.

Se compone de la familia tipográfica Museo Sans. Compuesto con dos pesos distintos. Las palabras ARTES GRÁFICAS & con el tipo Museo Sans 700 regular y las palabras NUEVAS TECNOLOGÍAS con el tipo Museo Sans 300 regular. La combinación de ámbos pesos compensa el cambio de escala en las distintas partes del texto e iguala el valor general del conjunto.

Así mismo la letra & pertenece a la familia tipográfica Arial Bold.

1.4.2. Familias tipográficas.

Museo Sans y Arial Bold.

Elementos de la identidad visual

1.5. Color. Criterios de reproducción.

1.5.1 Descomposición cromática.

El logotipo del Proyecto de Investigación Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías se compone de los siguientes colores que se representarán conforme a las siguientes conversiones según los medios de reproducción.

CMYK: C3, M97, Y88, K0.
RGB: R237, G28, B36.
PANTONE+Solid Coated 485 C

CMYK: C7, M25, Y93, K0.
RGB: R252, G203, B6.
PANTONE+Solid Coated 116 C

CMYK: C87, M28, Y100, K0.
RGB: R0, G138, B6.
PANTONE+Solid Coated 362 C

CMYK: C80, M17, Y0, K0.
RGB: R0, G173, B239.
PANTONE+Solid Coated 299 C

CMYK: C93, M88, Y64, K61.
RGB: R0, G19, B34.
PANTONE+Solid Coated 296 C

Logotipo y versiones.

2.1. Versiones estandar vertical y horizontal.

2.1.1. Versiones a color.

Logotipo y versiones.

2.1. Versiones estandar vertical y horizontal.

**ARTES GRÁFICAS &
NUEVAS TECNOLOGÍAS**

ARTES GRÁFICAS & NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.1.2. Versiones monocromas en positivo.

Logotipo y versiones.

2.1. Versiones estandar vertical y horizontal.

**ARTES GRÁFICAS &
NUEVAS TECNOLOGÍAS**

ARTES GRÁFICAS & NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.1.3. Versiones monocromas en negativo.

Logotipo y versiones.

2.2. Versiones alternativas.

2.2.1. Versiones circulares a color.

Logotipo y versiones.

2.2. Versiones alternativas.

2.2.2. Versiones circulares en positivo.

Aplicaciones en la papelería.

3.1. Papel de carta. A4. Mod. 1

3.1.1. Mod. 1a. Color

Modelo Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías horizontal.
Plantilla para impresora .doc

Aplicaciones en la papelería.

3.1. Papel de carta. A4. Mod. 1

3.1.2. Mod. 1b. Negro

Modelo Artes Gráficas y Nuevas Tecnologías horizontal.
Plantilla para impresora .doc

Otras aplicaciones gráficas

4.1. Tramas. Variaciones de siluetas.

Otras aplicaciones gráficas

4.2. Tramas. Variaciones de siluetas grandes.

Otras aplicaciones gráficas

4.3. Tramas. Variaciones texturas.

Otras aplicaciones gráficas

4.4. Tramas. Variaciones de fondo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

ARTES GRÁFICAS &
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ARTES GRÁFICAS &
NUEVAS TECNOLOGÍAS